

XXI ASRDA MUZEYSHUNOSLIK METODOLOGIYASI: TARIXIY VA BADIY INTEGRATSION ASOSLAR KESIMIDA

Xasanova Nargiza Sa’dullayevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, “Muzeyshunoslik” kafedrası katta o‘qituvchisi san’atshunoslik bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504136>

***Annotatsiya.** Maqolada XXI asr muzeyshunosligi metodologiyasining tarixiy va badiiy integratsiyalari yoritilgan. Zamonaviy muzeylar globallashuv va axborot texnologiyalari sharoitida yangi yondashuvlar orqali jamiyatlarning madaniy merosini saqlash va uzatishga qaratilgan faoliyatlariga e’tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot o‘z navbatida, muzeyshunoslikning yangi metodologiyalarini faol ravishda qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** madaniy meros, eksponatlar, ijtimoiy-madaniy muassasa.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются исторические и художественные интеграции методологии музеологии XXI века. Современные музеи сосредотачивают свою деятельность на сохранении и передаче культурного наследия обществ посредством новых подходов в контексте глобализации и информационных технологий. Это исследование, в свою очередь, способствует активной поддержке и развитию новых методологий в музееведении.*

***Ключевые слова:** культурное наследие, экспонаты, традиционный текстиль.*

***Abstract.** This article highlights the historical and artistic integration of the methodology of museology in the 21st century. Attention is paid to the activities of modern museums aimed at preserving and transmitting the cultural heritage of societies through new approaches in the context of globalization and information technology. This study, in turn, serves to actively support and develop new methodologies of museology.*

***Key words:** cultural heritage, exhibits, historical and artistic integration, socio-cultural functions of museums.*

Tarixiy va badiiy integratsiya sharoitida XXI asr muzeyshunosligi metodologiyasi globallashuv, axborot texnologiyalari va madaniy merosni idrok etishdagi o‘zgarishlar sharoitida rivojlanayotgan muzey amaliyotiga yangicha qarashni ifodalaydi. Zamonaviy muzeyshunoslik metodologiyasini shakllantiruvchi bir qancha asosiy jihatlarni qayd etish zarur. Bu hususda - “Haqiqatdan ham, metodni izlash nafaqat XVII asr ratsionalist-faylasuflar uchun balki, uning shakllangan davridan boshlab bugungi kunga qadar ham samarali tadqiqotlar olib borish imkoniyatini beradigan bosh vazifalardan sanaladi. Muzeyshunoslik ham bundan mustasno emas. Ayni paytda bu yosh fan hisoblanib, ICOM (Xalqaro muzeylar kengashi) tomonidan yarim asrdan kamroq vaqt davomida tan olingan nazariyaning eng muhim muammolaridan biri uning o‘ziga xos metodologiyasini aniqlashdir. Natijada, qariyb chorak asr davomida muzey olimlari nazariy va amaliy muammolarni hal qilishning mumkin bo‘lgan yondashuvlarini muhokama qilmoqdalar, o‘ziga xos usullarni izlash yo‘llarini (agar ushbu fan doirasida bunday izlanish mumkin bo‘lsa) qurish kerakligini muhokama qilmoqdalar”¹. XXI asrda muzey amaliyoti

¹ Сапанжа О.С. Технология и методология в современном музееведении: к вопросу о методе науки// Культурология. - с.335. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-i-metodologiya-v-sovremennom-muzeevedenii-k-voprosu-o-metode-nauki/viewer>

an'anaviy tarixiy va badiiy chegaralar bilan cheklanib qolmaydi. Zamonaviy muzeylar antropologiya va sotsiologiyadan tortib mediashunoslik va san'at tarixigacha bo'lgan turli fanlarni birlashtira boshladi. Bu bizga kolleksiya obyektlariga nafaqat ularning badiiy yoki tarixiy qiymati nuqtai nazaridan, balki ijtimoiy-madaniy kontekstlar prizmasidan ham yondashish imkonini beradi. Transdisiplinarlik madaniy asarlar, ularning ma'nosi va jamiyatdagi rolini o'rganish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Tarixiy-badiiy integratsiya mavzusi ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi, chunki XXI asrda muzey shunchaki kolleksiyalarni saqlash joyi sifatida emas, balki badiiy ko'rgazmalar va ilmiy tadqiqotlar orqali tarixiy meros bilan o'zaro aloqani rag'batlantiradigan faol maydon sifatida qabul qilinadi. “Shunday qilib, muzey barcha uchun ochiq ijtimoiy-madaniy muassasadir, o'tmish va tarixiy xotirani moddiy va ma'naviy shaklda saqlash hamda shaxsning ijtimoiylashuviga yordam beruvchi bir butun jamiyat sifatida qarash mumkin. Muzeyning yetakchi vazifalaridan biri uning ijtimoiy funksiyasidir. Ijtimoiy-madaniy funksiyaning asosi muzey kommunikatsiyasi hisoblanib muzeyda sodir bo'lgan jarayonlar mazmuni - muloqot jarayoni, axborot uzatishni o'z ichiga oladi”².

Zamonaviy muzeylar ko'pincha san'at va tarixni bog'laydigan, an'anaviy yondashuvdan tashqariga chiqadigan yangi tematik, teatrlashtirilgan ba'zan adabiy tadbirlar yaratadigan ko'rgazmalarni o'tkazadi. Bunday ko'rgazmalar, ayniqsa, bugungi kunda dolzarblashib borayotgan madaniy ziddiyat va migratsiya, ekologiyani muhofaza qilish kontekstida o'ziga xoslik, xotira va tarixiy javobgarlik masalalarini ko'rib chiqishi mumkin. Bunga misol qilib, Orol madaniyat sammiti Orolbo'yi mintaqasini san'at, madaniyat, dizayn va ilm-fan orqali ijtimoiy va ekologik jihatdan o'zgartirishga qaratilgan yangi loyiha amalga oshirilayotganini keltirish mumkin. Sammit Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida bo'lib o'tadi va har 18 oyda bir marotaba o'tkaziladi va Qoraqalpog'istonning barqaror rivojlanishi uchun ekologik, ijtimoiy va madaniy yechimlarni topish uchun mahalliy va xalqaro faollar, rassom va olimlarni ilmiy-ijodiy hamkorlikka chaqiradi.

Bugungi kunda ko'plab muzeylar, masalan, Ermitaj (Rossiya), Luvr (Fransiya), Britaniya muzeyi (Buyuk Britaniya), tarix va san'atni birlashtirgan ko'rgazmalarni tashkil etib kelmoqda. Bunday ko'rgazmalar tarixiy obyektlar va san'at asarlari orasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatib, ular o'rtasidagi bog'lanishni ilmiy nuqtai nazardan o'rganishga yordam beradi. Bu borada mamlakatimizda ham ushbu jarayonga hamohang tarzda Londondagi Britaniya muzeyida “Ipak yo'llari” ko'rgazmasi namoyishi bo'lib o'tdi, unda O'zbekiston sara to'plamlariga mansub 14 ta eksponat taqdim etilgan. Ashyo va buyumlar orqali milodiy 500–1000-yillar mobaynidagi davrda Ipak yo'li bo'ylab kishilar, mahsulotlar va g'oyalarning o'zaro hijrati madaniyat va tarixning shakllanishiga naqadar ahamiyatli bo'lganini kuzatish mumkin. Bunday tadbirlardan yana, arab davlatlarida ya'ni, Jidda shahrida “Va sarhadlar osha barcha jihatlar” nomli II islom san'ati biennalesini ham keltirib o'tish joiz. Uning doirasida Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi O'zbekistonning islom madaniyati, ilm-fani va san'ati shakllanishida egallagan zalvarli o'rniga urg'u beruvchi nodir qo'lyozma va osori atiqalarning maxsus saralangan to'plamini taqdim etdi. Bugungi kunda O'zbekistonning muzeylarida saqlanib kelayotgan osori-atiqalarimiz namoyishini jahonning dunyoga mashhur muzeylarida namoyish qilinishi an'anaga aylanib bormoqda.

² Комлев Ю.Э. Методология исследования управления музейными коммуникациями// Теория и практика общественного развития (2011, № 5). – С. 114.

Shuningdek, I.V.Savitskiy nomidagi Davlat san’at muzeyida Italiyadagi galereya va ko‘rgazma zallarida yarim yil davomida namoyish etilgan “O‘zbekiston: sahrodagi avangard” nomli keng ko‘lamli ko‘rgazma loyihasini keltirish mumkin. Yana shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, bunday tadbirlarni amalga oshirish jarayoni nafaqat Yevropa va O‘zbekiston bo‘ylab balki, MDH davlatlari muzeylarida ham amalga oshirilmoqda. Bunga, Qozog‘istonning Almati shahridagi Abilxon Qasteyev nomidagi Davlat san’at muzeyida O‘rol Tansiqboyev ko‘rgazmasi ham e’tiborli voqealardan hisoblanadi.

Ilk bor rassomning turli davrlardagi asarlari: 1920-yillar oxiri – 1930-yillar boshiga oid dastlabki asarlaridan tortib to “iliqlik” davrining yirik matoda ishlangan rangtasvir asarlarigacha bir maskanda jamlandi. Ko‘rgazmani so‘nggi 40 yil ichida O‘rol Tansiqboyev ijodiga bag‘ishlangan birinchi namoyish sifatida e’tirof etish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar (xususan, virtual reallik, to‘ldirilgan reallik va muzey to‘plamlarni raqamlashtirish) tarixiy va badiiy materiallarni taqdim etish usullarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Interfaol ko‘rgazmalar, raqamli arxivlash va madaniy meros tarkibiga kirishning yangi shakllari uni kengroq auditoriya uchun yanada qulaylashtirmoqda. Bu o‘zgarishlar taqdim etilgan materialni idrok etish uslubidagi tarixiy-badiiy integratsiyani chuqurroq tushunishga yordam beradi, bunda madaniy obyekt nafaqat o‘zining tarixiy ahamiyati doirasida ko‘rib chiqiladi, balki u bilan texnologiya orqali o‘zaro ta’sir qilish orqali ham idrok etiladi. Ana shu maqsadda yaratilgan “Tashkent Modernism” mobil sayyohlik ilovasi Toshkent modernizmining 21 ta inshootini yagona onlayn marshrutga birlashtirgan.

Yana bir muhim bosqichlardan biri, O‘zbekiston pavilioni Expo 2025 Osakada Germaniya dizayn mukofotining oltin medali sohibi bo‘lganini keltirib o‘tish mumkin. ATELIER BRÜKNER tomonidan yaratilgan O‘zbekiston pavilioni Germaniya dizayn mukofotining “A’lo me’morchilik – yarmarka va ko‘rgazma” toifasi bo‘yicha oltin maqomi bilan taqdirlandi. “Bilimlar bog‘i” kabi loyihalashtirilgan mazkur pavilion O‘zbekistonning boy merosi va barqaror kelajakka bo‘lgan qarashlarini aks ettiradi. An’anaviy o‘zbek tumoridan ilhomlanib, pavilion yog‘och, loy va g‘isht kabi tabiiy ashyolarni ilg‘or, qayta foydalanish mumkin bo‘lgan dizayn tamoyillari bilan birlashtirgan. Bu tashrif buyuruvchilar uchun O‘zbekistondagi o‘zgarishlar va uning an‘analarini zamonaviylik bilan uyg‘unlashtirishga sodiq ekanini kashf etish uchun ochiq taklif hisoblanadi.

XXI asrda muzeyshunoslik ham tomoshabinni o‘rganish va o‘zini namoyon qilish jarayoniga jalb qilishga qaratilgan. Muzeylar interfaol ta’lim maskanlariga aylandi, bu yerda tashrif buyuruvchilarni amaliy jalb qilish orqali tarix, san’at va madaniyatni o‘rganishga qaratilgan dasturlar muhim o‘rin tutadi. Ushbu kontekstdagi tarixiy-badiiy integratsiya ta’lim jarayonlarining bir qismiga aylanadi, tarix va zamonaviylik o‘rtasida qadriyatli va ko‘p tarmoqli aloqalarni yaratadi.

Globalashuv muzeyshunoslik rivojiga ta’sir qiladi va bu muzey amaliyotida, ayniqsa, tarixiy va badiiy integratsiya sharoitida o‘z aksini topadi. XXI asrda muzey bir xalq yoki madaniyatga tegishli bo‘lmagan madaniy meros bilan ishlashi kerak. Muzeylar ko‘pincha turli madaniy va tarixiy narrativlar kesishadigan, global migratsiya, madaniy almashinuv va multikulturalizm mavzulari o‘rganiladigan joylarga aylanadi.

XXI asr muzeyshunosligining metodologiyasi tarixiy va badiiy integratsiyaga urg‘u berib, madaniy merosni yanada kengroq va ko‘p qadriyatli idrok etishga intiladi. Zamonaviy muzeylar jamiyat ongini shakllantirish, madaniy qadriyatlarni yangi metodologiya, texnologiyalar va yondashuvlar orqali saqlash va yetkazishning muhim elementiga aylanmoqda.

Bunday sharoitda tarixiy-badiiy integratsiya madaniyat, ta’lim va ijtimoiy mas’uliyatning turli jihatlari o’rtasida sinergiya yaratishda asosiy o’rin tutadi.

Masalan, Toshkentdagi Zamonaviy san’at markazi mahalliy va xalqaro rassom va muhofizlar tanlovlarini ham o’tkazib kelmoqda. Ya’ni bundan maqsad, tanlov ishtirokchilarni dadil badiiy tajriba-sinovlarga ilhomlantirgan muvaffaqiyatli badiiy qarorgohlardan so’ng, O’zbekiston madaniyatini tadqiq etish, an’analarni teran anglash hamda betakror asarlarni yaratishga qiziquvchilar uchun dolzarb masalalarni qamrab olgan.

Shuningdek, Og’a Xon Madaniyat jamg’armasi va “Studio KO” ko‘magida qayta tiklangan dargohlar ustaxona, turar-joy binolari hamda ijod va hamkorlik uchun ilhombaxsh muhitni yaratish jarayonida Toshkentning Eski shahar qismida “Namuna” va “Hastimom” tarixiy mahallalarida joylashgan art-rezidensiyalarda shunchaki, ish joyi emas, balki zamonaviy san’atning o’tmishi va kelajagi jonli muloqotda diydorlashadigan maskan sifatida yaratilganini ta’kidlab o’tish lozim.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, mamlakatimizda so‘nggi yillarda san’at va madaniyat olamida yorqin voqealar va ilhomlantiruvchi loyihalar tashkil etilib kelinmoqda. Toshkentda IV Butunjahon kreativ iqtisodiyot anjumanida 73 mamlakatdan tashrif buyurgan 14,640 dan ziyod ishtirokchini poytaxtimiz Toshkentda va onlayn tarzda birlashtirdi. Mazmunga boy o‘tgan 3 kun mobaynida 130 nafar ma’ruzachilar mushohadalarini tinglab, keng ko‘lamli tadbirlar tashkil etildi,

Italiyaning eng muhtasham galereyalarida esa “O‘zbekiston: sahrodagi avangard” ko‘rgazmasi, Venetsiya biennalesida milliy pavilionimizni va Londonda “Ipak yo‘llari” ko‘rgazmasini ishga tushirdi, “Homo Faber” xalqaro ko‘rgazmalar loyihasi ishtirokchisiga aylandi, Toshkent mahallalarida rassomlarga mo‘ljallangan badiiy qarorgohlarni ochdi. An’analari va zamonaviylikning nozik uyg‘unligi bo‘yicha mohir usta, taniqli dizayner Nada Debs O‘zbekiston xalq ustasi, asarlari qadimiy hunarmandchilikni hozirgi zamon manzarasida jonlantira oladigan Sirojiddin Rahmatullayev bilan mushtarak faoliyati keltirib o‘tish mumkin. Ular birgalikda ikkita supa – an’analari va zamonaviylikning dadil va ijodkorona muloqotini vujudga keltirdilar.

Albatta ushbu voqeliklar XXI asrda muzeyshunoslik metodologiyasi, tarixiy va badiiy integratsion asoslar kesimida shakllanib borayotganligidan darak beradi va davlat siyosati va iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqishda yuqori marralarni zabt etishi uchun shart-sharoitlar yaratayotganligining isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Комлев Ю.Э. Методология исследования управления музейными коммуникациями// Теория и практика общественного развития (2011, № 5). – С. 114.
2. Сапанжа О.С. Технология и методология в современном музееведении: к вопросу о методе науки// Культурология. - с. 335.
3. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М.: Едиториал УРСС, 1997.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-i-metodologiya-v-sovremennom-muzeevedenii-k-voprosu-o-metode-nauki/viewer>